

FARG‘ONA VILOYAT TABIIY OBYEKTLARINING TARIXIY- GEOGRAFIK TASNIFI VA TURISTIK SALOHIYATI

Azizbek Ziyoviddinovich Muminov

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Ph.D), prof v.b

Akademik bo‘lim boshlig‘i,

Yangi asr universiteti

E-mail: m.azizbek14051983@gmail.com

Annотatsiya. Ushbu maqolada turizm, ekoturizm, tabiiy obyektlar, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik muvozanatni ta’minlash, Farg‘ona viloyatning tabiiy obyektlari tarixiy-geografik yondashuv asosida tasniflash, ularning shakllanish bosqichlari, tabiiy xususiyatlari va zamonaviy turizm sohasidagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan.. Hududning o‘ziga xos tabiiy-geografik sharoitlari, ekologik holati, suv va yer resurslari, qo‘riqxonalar, tabiat yodgorliklari hamda landshaftlarning turizm salohiyatini oshirishdagi o‘rni ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘zlar: Turizm, ekoturizm, Farg‘ona viloyati, tabiiy resurslar, turizm, ekologik turizm, rekreatsion salohiyat, barqaror rivojlanish.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Азизбек Зиёвиддинович Муминов

Начальник академического отдела,

Доктор философии (PhD) по историческим наукам,

и.о. профессора

Университет Новый Век

Электронная почта: m.azizbek14051983@gmail.com

Аннотация. В данной статье проводится комплексный научный анализ вопросов туризма и экотуризма, использования природных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологического баланса. Особое внимание уделено историко-географической классификации природных объектов Ферганской долины, этапам их формирования, природным характеристикам и их значению в развитии современного туристического сектора. Рассматриваются специфические природно-географические условия региона, его экологическое состояние, водные и земельные ресурсы, заповедники, природные памятники, а также роль ландшафтных комплексов в повышении туристического потенциала территории. Проведённый анализ позволяет выявить перспективные направления устойчивого использования природных ресурсов и расширения возможностей экологического туризма в регионе.

Ключевые слова: Туризм, экотуризм, Ферганская область, природные ресурсы, экологический туризм, рекреационный потенциал, устойчивое развитие.

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION OF THE NATURAL SITES OF THE FERGANA REGION AND THEIR TOURISM POTENTIAL

Azizbek Ziyoviddinovich Muminov

Head of the Academic

Department, PhD in History, Acting Professor

New Century University,

E-mail: m.azizbek14051983@gmail.com

Annotation. *This article presents a comprehensive scientific analysis of tourism and ecotourism development, the utilization of natural sites, environmental protection, and the maintenance of ecological balance. Special attention is given to the historical and geographical classification of natural objects in the Fergana Valley, the stages of their formation, their physical characteristics, and their significance for the development of the contemporary tourism sector. The study examines the region’s distinctive natural-geographical conditions, ecological status, water and land resources, protected areas, natural monuments, and the role of landscape complexes in enhancing the tourism potential of the territory. The findings provide insights into promising directions for the sustainable use of natural resources and the expansion of ecotourism opportunities in the region.*

Keywords: *Tourism, ecotourism, Fergana Valley, natural resources, ecological tourism, recreational potential, sustainable development.*

KIRISH

Farg‘ona viloyatida turizm sohasining rivojlanishi hududning taraqqiyoti, iqlimi va turistik resurslar rang-barangligiga bog‘liqligi e’tiborga olinadigan bo‘lsa, shu yurtning qadimiyligi, tarixiyliigi, mo‘jizakorligi, ulug‘vorligi tabiat yodgorliklari yoki bugungi kunga qadar ochilmagan sirlarini o‘zida mujassamlashtirgan moddiy inshootlar va tabiat yodgorliklarining mavjudligi bilan bog‘liq holda rivojlanishi hozirgi vaqtda turizm tarmoqlari rivojidadagi muhim omil sanaladi. Tabiiyki sohani rivojlantirish inson mehnat faoliyati bilan bog‘liqdir. Insonning go‘zal, betakror tabiatni, uning biologik xilma-xil resurslarini ko‘rib zavqlanishiga, dam olib, hordiq chiqarishiga imkoniyat yaratilmoqda.

So‘nggi yillarda tabiiy resurslarga boy, betakror o‘simlik va hayvonot olamiga ega ushbu mamlakatda ushbu salohiyatni asrash va ko‘paytirish maqsadida ko‘plab milliy dastur va loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. “... Iqtisodiyotni rivojlantirib, yangi ish o‘rinlarini yaratish bilan birga ekoturizmni rivojlantirish atrof-muhit tozaligi va musaffoligini saqlashga, aholi o‘rtasida kasalliklarni kamaytirishga o‘z

hissasini qo‘shadi”[1]. Bu borada Farg‘ona viloyatida ekoturizm tarmog‘ining rivojlanish jarayonlari, uning ilmiy-nazariy asoslari va iqtisodiy, ijtimoiy, tabiiy-geografik jihatlarini ochib berish, to‘plangan tarixiy tajriba asosida vodiy tabiatining ekoturistik imkoniyatlarini aniqlash, tahlil qilish, ulardan oqilona foydalanish yo‘llarini ko‘rsatish dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Farg‘ona viloyatning qadimgi tabiiy muhiti, irrigatsiya tizimlari, relyef shakllanishi va antropogen landshaftlar haqidagi dastlabki ma’lumotlar qadimgi xitoy solnomalarida, arab geograflari (al-Istaxriy, al-Muqaddasiy, Ibn Havqal)[2], shuningdek, rus tadqiqotchilari – A.P. Fedchenko, N.A. Severtsov, V.V. Bartold asarlarida yoritilgan[3]. Ushbu manbalar vodiyning tabiiy geografik chegaralari, iqlim-fazo sharoitlari va tarixiy landshaft dinamikasi haqida dastlabki ilmiy qarashlarni shakllantirgan O‘zbekiston Respublikasining ekoturistik holati, imkoniyati va kelajak istiqbollari qarang A.Nig‘matov va N.Shomuratovlar tomonida hududlarning ekoturistik tavsifi umumlashtirilib mamlakat hududi XIV ekoturistik rayonga ajratilgan[4]. Jumladan, Farg‘ona ekoturistik rayonining maydoni butun Farg‘ona viloyatning hududlarini qamrab oladi. Bu vodiy tabiatining betakrorligi, maftunkorligi va turli-tumanligi qadimdan dunyoga ma’lum. Bu ekoturistik rayonda ekoturizmni rivojlantirishning katta salohiyati va imkoniyatlari bor. Farg‘ona viloyatda turizmni rivojlantirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish masalalari so‘nggi yillarda bir qator tadqiqotlarda o‘rganilgan. A.N.Norchayev, T.B.Sadiqov, M.Z.Nurfayziyevlar o‘z tadqiqotlarida “Yozyovon davlat tabiat yodgorligi” Farg‘ona ekoturistik rayonining jozibadorligida o‘z o‘rni borligi haqida ma’lumot berishgan[5]. E.Maxkamov Farg‘ona-Yozyavon-Marg‘ilon. Farg‘ona-Avval-Shohimardon yo‘nalishidagi mazkur ekoturistik marshrut davomida turistlar Farg‘ona viloyatida cho‘l mintaqasidan tog‘ mintaqasigacha bo‘lgan landshaft turlarini, milliy hunarmandchilik namunalari hamda diniy-ziyoratgoh maskanlarini tomosha qilish imkoniyatlarini o‘z tadqiqotlarida ko‘rsatib o‘tgan[6]. A.Nizomov, Z.Amanbaeva, N.Safarova. O‘zbekistonning ekoturistik resurslari va yo‘nalishlari doirasida Farg‘ona viloyatni han ekoturistik imkoniyatlari haqida ma’lumotlarni ko‘rishimiz mumkin[7].

NATIJA VA MUHOKAMA

Farg‘ona viloyatida 1991 yil tashkil etilgan “Farg‘onaturizm” Aksionerlik jamiyatining faoliyati Farg‘ona viloyatida turizmni rivojlanishida xizmat qilgan[8]. Viloyatning Qo‘qon, Marg‘ilon shaharlari hamda Dang‘ara tumanida “Farg‘onaturizm” Aksionerlik jamiyatining bo‘limlari faoliyat olib borgan. 1991-1997 yillarda Farg‘ona, Qo‘qon, Marg‘ilon shaharlari, Rishton, Farg‘ona tumanlari 25 ta turistik obyektlar xizmat ko‘rsatgan[9]. Farg‘ona ekoturistik rayoni mamlakat ekoturizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki undagi landshaftlarning turli-tumanligi markazdagi cho‘llardan tortib, to maftunkor tog‘ cho‘qqilarigacha barchani o‘ziga jalb etadi. O‘zbekistonda ekoturizmni

rivojlantirishda ekologik rusurslardan foydalanishda tabiat muzeylari tabiatdagi ana shu kichik joylar ham evolyusiyaning keng rivoji yoki atrof-muhitning rivoji haqida muhim ma’lumotlarni berishi mumkin. Tabiat muzeylarini O‘zbekistonning barcha viloyatlarida uchratish mumkin. Jumladan, Farg‘ona viloyati hokimining 1994 yil 23 maydagi 164-son farmoni bilan viloyatda ekologik vaziyat tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosining tabiiy holatini yaxshilash maqsadida o‘rmon xo‘jaligi tarkibida Yozyovon tumanining 1820,4 ga, Oxunboboev tumanidan 142,5 ga jami 1962,9 ga teng yer maydonida “Yozyovon cho‘llari” tabiat yodgorliklari tashkil etilgan[10].

Mamlakatimizning tabiiy hududlari hisoblangan suv omborlari, o‘rmonxo‘jaligi yerlarini o‘rganib, xavfsiz yerlarida turistik zonalar tashkil etish uchun mahalliy tadbirkorlarni hamda xorijiy investrlarni jalb qilish bo‘yicha loyihalar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, Farg‘ona viloyatida han cho‘l hududlarida “safari” turizmni rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda. Bu haqda Prezidentning turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda ham alohida ta’kidlab o‘tdi. Shuningdek, yig‘ilishda Farg‘ona viloyati hokimi 5 ta tuman va 3 ta shaharni qamrab olgan “Oltin vodiy sayyohlik halqasi” ni tashkil etish borasidagi ishlar muhikama qilindi[11].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 dekabrda “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalarini doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 978-sonli qaroriga[12] muvofiq viloyat hokimligi tomonidan ushbu hududda ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni amalga oshirish chora-tadbirlari rejasiga ko‘ra Farg‘ona viloyatining ekoturizmni rivojlantirishda Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi hamda uning Farg‘ona viloyatidagi hududiy boshqarmasi vakillaridan iborat ishchi guruhi joylarga chiqib, viloyatning turizm turlari, jumladan ekoturizmni rivojlantirishga oid salohiyati va u yerlardagi sanitar-gigiyenik holatning o‘rganilishi natijasida Quva tumanidagi “Karkidon” suv ombori sohili hududida ekoturizmni rivojlantirish uchun 5 gektar yer maydoni aniqlanib, ishchi guruh uni yagona elektron savdo tizimi orqali tadbirkorlik subyektlariga taqdim etish bo‘yicha amaliy ishlarni olib bormoqda[13].

Karkidon suv ombori – Farg‘ona viloyati Quvasoy daryosidagi gidrotexnika inshooti. Suv ombori Farg‘ona viloyati Quva tumani bilan Qirg‘iziston Respublikasi chegarasida, Nazarota tog‘oldi bilan Quvasoy vodiysi adirlari oralig‘idagi tabiiy botiqda qurilgan. Ekoturizmning sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda viloyatlarda o‘tkazilgan tadbirlar ahamiyatli bo‘ldi. Masalan, 2020 yil noyabrda Farg‘ona davlat universiteti talabalari bilan “Markaziy Farg‘ona davlat o‘rmon xo‘jaligi” tabiat yodgorligiga qilingan ekoturistik sayohat orqali hududning tarixi, uning o‘simlik va hayvonot dunyosi bilan tanishdilar[14].

Farg‘ona viloyati o‘zining boy tabiiy resurslari va madaniy merosi bilan turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Jumladan, Beshariq tumanini kesib o‘tuvchi Sirdaryo bo‘yidagi Sariqamish o‘rmon hududlari sayyohlar uchun xizmat qilmoqda. Sariqamish ko‘li Beshariq tumanining g‘arbida joylashgan 1000

ming gektar maydonga ega tabiiy ko‘l havzasi hisoblanadi. Mazkur ko‘lning afzalligi suv manbai to‘g‘ridan-to‘g‘ri Sirdaryo daryosi hisoblanadi. Shu sababli, ko‘lda baliq, yovvoyi qushlar, hayvonlar tabiiy sharoitda ko‘payadi. Ko‘l hududida ov qurollaridan foydalangan holda ov qilishga ruxsat etilgan. Farg‘ona viloyatida 10 mingdan ortiq ovchilar mavjud, mos ravishda vodiyning 3 ta viloyatida ovchilar soni 30 mingdan ortadi. Farg‘ona vodiysida ov qilish uchun qulay, bu kabi katta ov maydoni yagona hisoblanadi[15].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, viloyatda tabiiy hududlardan ekoturizmni rivojlantirish maqsadida 100 dan ortiq hudud va obyekt tanlab olinib, cho‘l, adir va tog‘ mintaqalarining o‘ziga xos geohududlari o‘rganilgan. Masalan, “Sirdaryo daryosi to‘qayzorlari” sayyohlik yo‘nalishi daryoning chap sohilidagi 58 kilometr ga cho‘zilgan to‘qayzorlarni o‘z ichiga oladi. Bu hudud rang-barang o‘simlik va hayvonot dunyosi bilan ajralib turadi. Shuningdek, Shohimardon darasi tog‘li hududda joylashgan bo‘lib, musaffo havo, tabiiy buloqlar va tog‘lar sayyohlarni o‘ziga jalb etadi. Shohimardon suv ombori esa suv sporti va dam olish uchun juda mos keladi. Shuningdek, Qo‘qon tog‘lari piyoda sayr qilish, chodirlarda yashash va tabiatni tomosha qilish uchun ajoyib maskan hisoblanadi. 2023-2028-yillarda Farg‘ona viloyatida turizmni rivojlantirish bo‘yicha strategik reja ishlab chiqilgan bo‘lib, unda turizm infratuzilmasini yaxshilash, yangi sayyohlik yo‘nalishlari ochish va turizm hududlarini tashkil etish kabi masalalar ko‘zda tutilgan.

Farg‘ona viloyatidagi tog‘ tizmalari, daryo vodiylari, geologik yodgorliklar, qo‘riqlanadigan hududlar va rekreatsion manzillar tarixiy-geografik jihatdan tasniflandi. Bu tasniflash tabiiy obyektlarning kelib chiqishiga, rivojlanish dinamikasiga va ularning bugungi kundagi funksional ahamiyatiga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga xizmat qildi. Shuningdek, tabiiy obyektlarning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni, aholi hayotidagi roli, madaniy meros bilan uzviy bog‘liqligi aniqlanib, ularning turistik salohiyati kompleks baholandi. Viloyatining ekologik, etnografik, ekstremal va sog‘lomlashtirish turizmi yo‘nalishlarini kengaytirishga asos bo‘la olishi qayd etildi. Tabiiy obyektlar atrofida zamonaviy infratuzilmani yaratish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash, yo‘nalishlar bo‘yicha raqamli xaritalarni ishlab chiqish va mahalliy jamoalarni turizm jarayoniga jalb etish istiqboldagi eng muhim vazifalar sifatida belgilandi.

XULOSA

Farg‘ona viloyati tabiiy obyektlari o‘zining boy tarixiy shakllanish jarayoni, o‘ziga xos geomorfologik tuzilishi hamda tabiiy-geografik sharoitlari bilan respublikaning eng muhim turistik hududlaridan biri hisoblanadi. Hudud relyefining rang-barangligi, iqlim sharoitining nisbatan maqbulligi, flora va faunaning xilmaxilligi tabiiy landshaftlarning noyob turini yaratgan bo‘lib, ular ilmiy tadqiqotlar, ekologik monitoring va turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochadi.

Farg‘ona viloyati tabiiy obyektlarining ilmiy-geografik tasnifi ularni muhofaza qilish va turistik salohiyatini boshqarishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi. Hududning tabiiy resurslari raqobatbardosh turistik

mahsulot yaratish imkonini berishi bilan birga, ekologik barqarorlikni saqlagan holda iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish uchun keng zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O‘zbekiston Ekologik harakati vakillari bilan videoselektor yig‘ilishidagi ma’ruzasi // <https://president.uz/uz/lists/view/781>.
2. O‘zbekiston obidalaridagi bitiklar. Toshkent shahri. – Toshkent: Uzbekistan today, 2016. – B. 9
3. Jo‘rayev Narzuila. O‘zbekiston tarixi: (Turkiston Chorizm mustamlakachiligi davrida) 1-kitob / M as‘ul muharrir N. Abduazizova. – T.: «Sharq», 2011. 84-bet
4. A.Nig‘matov, N. Shomurotova. Ekologik turizm – yangi fan sohasi. O‘zbekiston ekologik xabarnomasi. 6-son, 2004 17-19 b.
3. Nig‘matov A., Shomuratova N. O‘zbekistonni ekoturistik rayonlashtirish tajribasi // Ekologiya xabarnomasi, 2-son, – Toshkent, 2007. – B. 45
4. Hayitova O. Xorazm viloyati turizmining rivojlanish istiqbollari. "Экономика и социум" №1(128)-1 2025. 118-120-betlar.
5. A.N.Norchayev, T.B.Sadiqov, M.Z.Nurfayziyeva Mintaqaviy turizm. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent. “Iqtisodiyot”- 2019. 90-bet.
6. Maxkamov E. Farg‘ona viloyatida ekoturizm va uni rivojlantirish istiqbollari. O‘zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 44 jild, 2014 yil. 70-72-betlar.
7. A.Nizomov, Z.Amanbaeva, N.Safarova. O‘zbekistonning ekoturistik resurslari va yo‘nalishlari. –T.: Fan va texnologiyalar, 2014, 104 bet.
8. Farg‘ona viloyati arxivi. F-1220, 3-ro‘yxat, 31-jild, 210-varaq.
9. Farg‘ona viloyati arxivi. F-1220, 3-ro‘yxat, 31-jild, 214-varaq.
10. Farg‘ona viloyat arxivi. F-1220, 2-ro‘yxat, 18-jild, 355-varaq.
11. Turizm sohasidagi ulkan imkoniyatlar va ulardan foydalanish bo‘yicha vazifalar ko‘rsatib o‘tildi. // Yangi O‘zbekiston gazetasi. 2022-yil 20-sentyabr, №193 (715)
12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalarini doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018 yil 3 dekabrda 978-son qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.07.2020, 09/20/425/1034-son.
13. Karkidon suv ombori hududidan turizm loyihalari uchun mo‘ljallangan yer maydonlari savdoga chiqarildi. <https://uzbektourism.uz/uz/newnews/view?id=1282>
14. O‘ktamova F. O‘zbekiston ekologik partiyasi viloyat Kengashi kotibi. Tabiat yodgorligiga sayohat. // Farg‘ona haqiqati. 2020 yil 20 noyabr. №90 (24480).
15. <https://ferganatourism.uz/investitsionnyye-proyekty-1/photo/sariqqamish-ekoturistik-zonasi>